

VOYAGA YETMAGANLAR JINOYATINI TERGOV QILISH

O'ktamova Umida.

Qarshi Davlat Universiteti Talabasi

Annotasiya: Voyaga yetmaganlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlarning kriminalistik tavsifi. Jinoyat ishini qo'zg'atish va dastlabki versiyalar. Dastlabki tergov harakatlarini o'tkazish taktikasi.

Kalit so'zlar: " Voyaga yetmaganlar jinoyatining uchta guruhi ", " O'smirlar jinoyatining belgilari ", " Sud - tibbiyot ekspertizasi ", " Sud - psixiatrik ekspertizasi "

Ma'lumki, jinoyat sodir etilish vaqtida hali 18 yoshga to'lmagan shaxslar voyaga yetmagan deb e'tirof etiladi. JPKda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish uchun maxsus 60-bob ajratilgan. Unda voyaga yetmaganlar ishlari bo'yicha jinoyat ishlarini yuritish tartibi, isbotlanishi va aniqlanishi talab etilgan holatlar, voyaga yetmaganlarni so'roq qilishda pedagog ishtiroki, sudda jinoyat ishini ko'rib chiqishning o'ziga xosligi va shunga oid boshqa masalalar aks ettirilgan.

Voyaga yetmaganlar jinoyatlarini tergov qilish metodikasi dastlabki tergovning umumiy maqsadlari va tamoyillariga tayanadi va ayni vaqtda voyaga yetmaganlar shaxsiga bog'liq qator xususiyatlarni ham o'z ichiga oladi. Ushbu xususiyatlar ular tomonidan huquqqa qarshi harakat sodir etilganda va dastlabki tergov vaqtida shakllangan tushuncha va mulohazalarga asoslangan o'smir xulqida namoyon bo'ladi.

Ilmiy adabiyotlarda 14 -17 yoshlar o'smirlik yoki yigitlikning boshlang'ich davri deb ataladi. Biologik jihatdan o'smirlik jismoniy rivojlanishning yakuniy davri bo'ladi. Mazkur toifaga oid shaxslarning ijtimoiy ahvoli turlicha bo'lib, ular orasida talabalar, ishchilar va ishlamaydiganlar bor. Shu bilan birga ularning hulqi va harakatlari ongli-irodali ko'rinishga ega va bu o'z o'rnida 16 yoshdan umumiy jinoiy

javobgarlik, 14 yoshdan boshlab esa qasddan odam o'ldirish, zo'rlash, jinsiy ko'rinishdagi zo'rlik ishlatish, o'g'rilik, bosqinchilik, tovlamachilik, talonchilik, transport vositasini olib qochish, mol-mulkni qasddan yo'q qilish yoki unga zarar yetkazish, o'qotar qurol, o'q-dori, portlovchi moddalar va portlatish moslamalarini, shuningdek, narkotik moddalar yoki psixotrop vositalarni, radioaktiv materiallarni qonunga xilof ravishda egallash, temir yo'l, havo, dengiz, daryo transport vositalari yoki aloqa yo'llarini yaroqsiz holga keltirish, ozodlikdan mahrum qilish joylaridagi ayrim jinoyatlar uchun, 13 yoshdan esa aybini og'irlashtiradigan holatlarda qasddan odam o'ldirish uchun javobgarlik davri boshlanishini belgilab beradi (JK 17-moddasi).

Kriminalistikaga oid adabiyotlarda voyaga yetmagan qonunbuzarlarni, ular orasidagi farq birmuncha nisbiyligini qayd etgan holda, uch guruhga ajratib tasniflash qabul qilingan.

- Birinchi guruhga ilk bor jinoyatga qo'l urgan shaxslar kiritiladi. Ularning jinoyat qilishdan avvalgi xulqi va ma'naviy qiyofasi birmuncha ijobiy. Odatda bunday o'smirlar u qadar jiddiy bo'lmagan jinoyatlarni murakkab yoki favqulodda vaziyat ta'sirida sodir etadilar.
- Ikkinchi guruhga kiritilgan ilk marta jinoyatga qo'l urganlarning avvalgi xulq-atvorini benuqson deb bo'lmaydi. Ular spirtli ichimliklar, narkotiklar iste'mol qiladilar, chekadilar va uydan qochib ketish kabi odatlarga egadirlar.
- Uchinchi guruh - ma'naviy qarashlari buzuq o'smirlar. Ular avval ham turli qonunbuzarliklar sodir etib, ma'muriy jazoga tortilgan, maxsus maktab va kasb-hunar bilim yurtlaridan yo'llanganlardir.

Ko'pgina o'smirlarga yaxshi tarbiya olmaslik oqibatida dag'allik, o'jarlik, behayolik, jizzakilik xosdir. Ular bilan muomalaga kirishganda ushbu omillarni e'tiborga olish talab etiladi. Voyaga yetmaganlarga yolg'onchilik ham xos ekanligini yodda tutmoq zarur. Mardlik va do'stlik tushunchalarini noto'g'ri anglash, o'zini ko'rsatish, e'tibor qozonishga intilish ham ularga xos bo'lishi mumkin. Do'stlikka intilish ko'p hollarda birgalikda ko'ngilxushlik qilish, keyin esa

jinoiy guruhga kirish, kattalar yoki voyaga yetmagan o'ta xavfli qonunbuzarlar ta'sirida nazoratsiz qolishga olib keladi.

Hayotiy tajriba yetishmasligi o'ziga va atrofdagilarga baho berish mezonlarining shakllanib ulgurmaganligi natijasida ularda bo'lib o'tayotgan voqeliklarning asl mohiyatini anglab yeta olmaslik, ishonuvchanlik, tez his-hayajonga berilish, asabiylik, do'q-po'pisaga ko'nuvchanlik, betayinlik xislatlari o'rnashib qoladi. Ushbu omillar ko'p jihatdan tergov uslubiyoti xususiyatlarini belgilab beradi. Voyaga yetmaganlar bilan munosabatlarda tergovchi protsessual me'yorlarga rioya qilishidan tashqari keng miqyosdagi ma'naviy va ruhiy bilimlarga tayanishi lozim. Voyaga yetmaganlar bilan ishlaydigan tergovchi kasbiga xos fazilatlar bilan birga insonparvarlik, o'smirni qayta tarbiyalash va kamol topishi imkoniyatiga ishonch kabi xususiyatlarni namoyon etishi shart. O'smirlar o'zlariga nisbatan adolatli munosabatni ayniqsa qadrlaydilar. Tergovchi voyaga yetmagan qonunbuzarni muntazam o'rganib, uning ruhiyatidagi o'ziga xos tomonlarini aniqlashi, ichki dunyosini tushunib etishga intilishi kerak.

Bunda o'smirlar guruhlariga xos qiziqishlar; sport, musiqa, texnika, kompyuter o'yinlari va boshqa narsalarni bilish ham katta yordam berishi mumkin. Tergovchi o'smir nazarida obro'-e'tibor qozonib, taqlid uchun namuna bo'lib qolishi o'ta muhim. O'smirga ayb shunday qo'yilishi kerakki, u yig'ilgan ma'lumotlar yetarli ekanligiga amin bo'lsin. Shu bilan birga o'smirga qo'yilayotgan ayb mohiyati hamda u qilgan harakatlarning ijtimoiy zararini, o'zi, qarindoshlari, yaqinlari va jabrlanuvchilarga qanday zarar yetkazganligini ochib berish zarur. Voyaga yetmaganlarning ishlari bo'yicha isbotlanishi talab etiladigan umum qabul qilingan holatlar bilan birga qo'shimcha ravishda quyidagi shart-sharoitlar aniqlanishi shart:

- Voyaga yetmaganning aqlan zaifligi ma'lum bo'lsa, u o'z harakatlari oqibatini to'liq anglay olgan-olmaganligi aniqlanishi kerak. Mazkur jihatlarni aniqlash maqsadida voyaga yetmaganning ota-onasi, o'qituvchilari va tarbiyachilari so'roq qilinishi shart.

- Voyaga yetmaganlarni kattalarga nisbatan jinoyatga yetaklovchi sabablar ko‘proq, chunki ular o‘rtoqlariga ko‘maklashishga intilish, sho‘xlik, ulfatlari o‘rtasida e‘tibor qozonib, dadilligi, kuchi va chaqqonligini namoyish etishga intiladilar.
- Voyaga yetmaganlarning ishlari bo‘yicha uchastka inspektorlari bilan jips aloqa o‘rnatish lozim. Bu o‘smirning turmush, o‘qish, mehnat sharoitiga oid, uning atrofidagi odamlar, uning xulqi va avvallari sodir etgan harakatlari xususida zarur ma‘lumotlarga ega bo‘lish imkonini beradi. Xuddi ana shu maqsadlarda ta‘lim-tarbiya muassasalari, korxonalar, havaskorlik to‘garaklari (sport-sog‘lomlashtirish, madaniyat va boshqa.) bilan ham aloqa bog‘lash foydali. Voyaga yetmaganlarning ishlari bo‘yicha tergov ishining sifati va samaradorligi ko‘p jihatdan o‘z vaqtida jinoyat ishi qo‘zg‘atilishiga bog‘liq. Mazkur masalani hal etishdagi oz bo‘lsa ham kechikish, o‘smirlar tomonidan yangi, ba‘zida yanada og‘irroq jinoyatlarni sodir etilishiga, shuningdek dalil-isbotlar yo‘qotilishiga olib keladi. Bu bo‘lg‘usi tergov ishini ancha og‘irlashtiradi.

Shu bilan birga o‘z vaqtida jinoyat ishi qo‘zg‘atish katta yoshli dalolatchilarning jinoyat izini yashirish maqsadida o‘smirga salbiy ta‘sir o‘tkazishlariga chek qo‘yadi. Voyaga yetmaganlar jinoyati to‘g‘risidagi xabar kelib tushgan hamon tergovchi jinoyat ishi qo‘zg‘atishi va kechiktirib bo‘lmaydigan tergov harakatlarini amalga oshirishi, jumladan jinoyatning oldini olish va bartaraf qilish choralari ko‘rishi, gumon ostidagi shaxsni JPK 220-moddasiga binoan ushlab olishi, jinoyat joyini ko‘zdan kechirishi va guvohlar, jabrlanuvchilarni aniqlashi lozim. Jinoyat belgilarini aniqlash jarayonida tushuntirishlar olinadi, zarur materiallar to‘planadi. O‘smirning yoshini aniqlash uchun uning pasport yoki tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnomasi bo‘lmaganida bu narsa yoshiga tegishli hujjatlar - tibbiyot kartasi, ta‘lim muassasalaridagi ish qog‘ozlari, kadrlar bo‘limidagi shaxsiy varaqasi orqali aniqlanadi. Ana shu maqsadda guvohlar (ota-ona, vasiylar, qarindosh-urug‘lari va h.) ham so‘roq qilinishi mumkin. Boshqa imkoniyat bo‘lmagan taqdirda sud-tibbiyot ekspertizasi o‘tkaziladi. Voyaga yetmagan shaxs o‘qiydimi yoki ishlaydimi, qayerda, kim bo‘lib, uning o‘qishga va ishga munosabati, kundalik xulqi, o‘rtoqlari

bilan munosabatlarini ham aniqlab olish zarur. Voyaga yetmagan shaxs ishlamaydigan va o'qimaydigan bo'lsa, buning sababi va o'qishni qachon tashlab ketgani, qachon va kim tomonidan qanday choralar ko'rilganligi aniqlanadi.

Yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarni yig'ish jarayonida tergovchi o'smirning asosiy fe'l-atvor belgilari, uning orzu-havaslari, odatlari, uning qiziqishlari, vaqtni qanday o'tkazishi, yoshiga va xususiyatlariga oid ma'lumot olish zaruratini doimo nazarda tutishi shart. Tergovning boshlanishidayoq, har bir ish bo'yicha quyidagi versiyalar ilgari surilishi shart:

O'smirning tergov vaqtida aybini tan olmasligi yoki aksincha, sodir etilgan jinoyatni to'laligicha o'z zimmasiga olish istagi ham alohida e'tiborga molik. O'smirlar guruhi tomonidan sodir etilgan jinoyatlarni tergov qilishda ushbu guruh qachon va qay tarzda uyushganligi, u qanday jinoiy niyatlarni amalga oshirish maqsadida tuzilgan ekanligini belgilab olish zarur. Guruh ishtirokchilaridan har birining rolini aniqlab olish vazifasi ham muhim. Bu ularning aybdorligi darajasini aniqlash, shu bilan birga alohida tergov harakatlarini rejalashtirish uchun zarur.

Xususan, jinoiy tuzilmalar faoliyati tergov qilinganida so'roq qilish guruhning oddiy ishtirokchilaridan boshlanadi. Tashkilotchi, rahbar, ularning yordamchilari keyinroq, ularning yetakchilik o'rniga oid yetarlicha ma'lumot yig'ilganidan so'ng so'roq qilinishi maqsadga muvofiq. Voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlar shunday xususiyatga egaki, bunda hodisa joyini ko'zdan kechirish - dastlabki tergov harakatidan biri hisoblanadi. Joyni sinchiklab ko'zdan kechirish jinoyat o'smirlar tomonidan sodir etilganidan dalolat beruvchi shart-sharoitlarni aniqlash va qayd etish imkonini beradi.

Hodisa aniqlangan quyidagi belgilar jinoyatni o'smirlar sodir etganidan dalolat beradi:

- jinoyat izlarini yo'qotish choralarining ko'rilmaganligi;
- jinoyat joyida beadab, bezorilarga xos qiliqlar qilinganligi, tovarlar shikastlangan, buyumlar besabab sindirilgan, behayo yozuv va suratlar chizilganligi;

- jinoyat uchun tanlangan joy ham uni o'smirlar sodir etganidan dalolat berishi mumkin; masalan, maktab oshxonasidan yoki internat oldidagi do'konchadan qilingan o'g'irlik.

Voyaga yetmagan shaxsni qo'lga tushirish va uni hibsga olish alohida hollarda, xususan JPK 221-moddasida ko'rsatilgan asoslar mavjud bo'lgandagina qo'llanadi. Mazkur masalani to'g'ri hal qilish uchun sodir etilgan jinoyatning og'irligiga hamda o'smirning shaxsiy xususiyatlariga baho berish talab etiladi. Bunda uning sodir etilgan jinoyatdan keyingi harakatlari, jinoyatning takroran sodir etilish ehtimoli, tergovdan qochib qutilish imkoniyati hisobga olinadi. Voyaga yetmaganlarni hibsga olish imkon boricha unga ortiqcha e'tibor jalb etmaydigan tarzda tayyorlanib o'tkazilishi: o'smir maktabda, ish joyida, o'rtoqlari davrasida va boshqa shu kabi joylarda qo'lga olinmasligi maqsadga muvofiq. O'smir hibsga olingani va ushlab turilgan joyi xususida uning ota-onasiga xabar berilishi shart. Tintuv vaqtida, odatda, ayblanuvchining qonuniy vakili hozir bo'lishi lozim. Buning iloji bo'lmaganda turar joy boshqarmasi yoki mahalla vakili taklif etiladi. Yotoqxonada yoki ish joyida tintuv o'tkazilganida tarbiyachi yo ma'muriyat vakili hozir bo'ladi. Tintuvni boshlashdan avval o'smirga va u bilan birga yashaydigan shaxslarga izlanayotgan buyumni o'z ixtiyori bilan topshirish taklif etiladi.

O'smirlar tez-tez mayda o'g'iriliklarga qo'l urishini e'tiborda tutib, ularda o'zlariga tegishli bo'lmagan buyumlar bor-yo'qligini surishtirib aniqlash maqsadga muvofiq. Voyaga yetmaganlarni so'roq qilishda so'roq qilinayotgan shaxsning protsessual mavqei, shuningdek, uning shaxsini ta'riflaydigan ma'lumotlar e'tiborga olinadi. Bu ikki jihat ham so'roq ishtirokchilari doirasini, so'roqni qaerda, qachon o'tkazishni va unga oid, maqsadga muvofiq taktik uslublarni, so'roqqa chaqirtirish uslubini belgilab olish uchun ahamiyatlidir.

JPK 121-moddasiga muvofiq 16 yoshga to'lmagan guvohni so'roq qilish qonuniy vakili, katta yoshdagi yaqin qarindoshi yoki pedagog ishtirokida o'tkaziladi. Mazkur qoida voyaga yetmagan jabrlanuvchilarni so'roq qilishga ham taalluqlidir. Voyaga yetmagan ayblanuvchini so'roq qilishda tergovchi yoki

prokuror ixtiyoriga ko‘ra pedagog ishtirok etishi mumkin (JPK 554-moddasi). Shu bilan birga voyaga etmagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchi himoyachi ishtirokidagina so‘roq qilinadi (JPK 553-ioddasi). So‘roq taktikasidagi ko‘pgina holatlar voyaga yetmagan shaxsning protsessual mavqeyidan kelib chiqadi. Gumon ostidagi shaxs, ayblanuvchi, guvoh va jabrlanuvchini so‘roq qilishning o‘ziga xos tomonlariga e‘tibor berish lozim. Voyaga yetmagan gumon ostidagi shaxsni so‘roq qilishga tayyorlanishning o‘ziga xos tomoni shundaki, tergovchi ushbu bosqichda ko‘pincha hali uning jinoyat sodir etishdagi ishtirokiga oid etarlicha dalil-isbotga, o‘smir shaxsi haqida kerakli tasavvurga ega emas, so‘roqqa tayyorlanish uchun ham vaqti cheklangan. Biroq, ana shunday sharoitda ham o‘smir xususida hech bo‘lmasa uning ota-onasi, o‘qituvchilari, qo‘shnilaridan surishtirish orqali dastlabki ma’lumot to‘plashi zarur. Voyaga yetmaganlar ishlari bo‘yicha uchastka inspektorida kerakli ma’lumot bor-yo‘qligini surishtirib ko‘rish lozim. Zudlik bilan o‘tkazishning iloji bo‘lmaganda, so‘roq o‘smir hibsga olinganidan so‘ng 24 soat ichida o‘tkazilishi shart. Bunday tarzda o‘tkazilgan so‘roq qonun talablarini bajarish bilan o‘smirning muayyan ko‘rsatuv berishini o‘rgatish ehtimoli bo‘lgan kattalar bilan aloqada bo‘lishidan saqlaydi. So‘roq vaqti va taktikasini tanlashda o‘smirlarning ruhiy holatini e‘tiborga olish zarur. Odatda ular hayajonlangan va yangicha sharoitdan ruhan ezilgan holatda bo‘ladilar. Buning ustiga jazo oldidagi fosh bo‘lish, ota-onasidan qo‘rqish hissi qo‘shiladi. Ana shu vaqtda o‘smirga uning ahvoli jiddiyligini tushuntirish so‘roq uning uchun muhimligiga ishontira bilish kerak. Tergovga yordam berish uning manfaati uchun ekanligini anglata olish o‘ta muhimdir. Bu maqsadda uning asabiy holatini biroz bo‘lsada engillatish, tinchlantirish, ruhiy aloqa o‘rnatish choralari ko‘rish kerak. Obyektiv va to‘liq ma’lumot olishga erishishda birinchi so‘roqning o‘rni beqiyosdir. Gapni o‘smirning turmush, o‘qish va tarbiya sharoiti haqidagi suhbatdan, uning qiziqishlaridan boshlagan ma’qul. O‘smir bu savollar sodir etilgan jinoyatga aloqasi yo‘q deb o‘ylab, o‘zi va do‘stlari haqida ishtiyoq bilan hikoya qilib berishi mumkin. Tarjimayi holi to‘g‘risidagi batafsil suhbatdan so‘ng u qaysi jinoyatni sodir etganlikda gumon qilinayotganligi xususida

unga batafsil va sodda qilib tushuntirib beriladi. Savollarni to'g'ri tuzish muhim o'rin tutadi.

O'smirlar o'z ishonuvchanlik xususiyatini ham unutmaslik kerak. Gumon ostidagi voyaga yetmagan shaxs ishonuvchanligi va mantiqiy fikrlash qobiliyati hali rivoj topmaganligi tufayli tergovchi savollaridan olgan ma'lumotlarga tayanib o'zini nohaq ayblashi, aybdor deb tan olishi mumkin.

Gumon ostidagi shaxs jinoyat sodir etganligini tan olib, bu haqida so'zlab berishga tayyor bo'lsa, uning ko'rsatuvlarini muntazam tahlil qila borib, har bir jihati yuzasidan so'roq qilish zarur. Shu bilan birga u keltirayotgan faktlarni ikir-chikirigacha so'zma-so'z bayonnomaga kiritish lozim. Shu tarzda olingan ma'lumotlar kelajakda ularning naqadar to'g'ri ekanligini, o'smir haqiqatda ham jinoyat sodir etganmi yo ma'lumotlarni boshqa manbalardan olganligini aniqlash imkonini beradi. Jinoiy javobgarlik yoshiga yetmagan guvohlarni so'roq qilishni tayyorlash va o'tkazishda ularni ikki guruhga ajratgan ma'qul.

Birinchi - ilk marotaba, odatda, biron kimsa ta'sirida jinoyatga qo'l urgan o'smirlar. Ular ko'p hollarda to'g'ri ko'rsatma beradilar va tergovchining vazifasi ana shu «tarbiyasi og'ir» o'smirning ishonchini qozonish, aniqlanishi kerak bo'lgan jihatlarda, shart-sharoitlar doirasini to'g'ri belgilab olish, savollarni talab darajasida tuzish, ko'rsatuv tafsilotlarini belgilashdan iborat bo'lib qoladi. Ikkinchi guruhga bir necha marotaba huquqbuzarlikka yo'l qo'ygan o'smirlar kiradilar. Ular deyarli samimiy bo'lmaydilar, sodir etgan qilmishlaridan kamroq afsuslanadilar, cho'rtkesar, ashaddiy va tarbiyasiz ekanliklari bilan faxrlanadilar. Voyaga etmagan ayblanuvchining yaqin tanishlarini so'roq qilishda ular o'rtasidagi do'stona munosabatlarni e'tiborda tutish lozim. Ko'pincha ular yashash, o'qish, ishlash joyiga ko'ra shakllangan, birga dam oladigan turg'un guruhlarga uyushadilar.

Bu xil guvohlar toifasida oila, maktab, mehnat jamoasi bilan normal aloqasini uzgan shaxslar bir talay. Ular ijtimoiy nazoratdan chiqib ketgan bo'lib, o'z qarashlariga ko'ra ayblanuvchining maslakdoshlari hisoblanadilar. Ularni so'roq qilishda o'zlari yoki boshqa o'smirlar tomonidan sodir etilgan, tergov tomonidan hali aniqlanmagan

huquqbuzarliklar xususida ko'pgina qimmatli ma'lumot olish mumkin. Yuqorida qayd etilgan guruhlarda kichik yoshdagi guvohlar bo'lsa, bunda quyidagilar e'tiborga olinishi shart. Ba'zi yosh bolalar o'ta kuzatuvchan bo'ladi. Ular ko'pincha kattalar sezmag holatlarni ko'rib, eslab qoladilar. Ushbu fazilatdan so'roq qilinayotgan shaxsning e'tiborini tafsilotlarga qaratish va ularni keyinchalik tekshirish maqsadida bayonnomada kichik bir detalgacha qayd etish orqali foydalansa bo'ladi. Voyaga yetmaganlar tarbiyasi uchun mas'ul shaxslarni so'roq qilish orqali o'smirning turmush va tarbiya sharoitlari, shaxsiga oid xususiyatlari aniqlanadi. So'roq jarayonida jinoyat sodir etilishiga olib kelgan, jinoiy axloq sabablarini keltirib chiqargan, o'smir ongiga uning jazo olmasligi to'g'risidagi tushunchani kiritgan sabab va shart-sharoitga oydinlik kiritiladi. Voyaga etmaganning tarbiyasi uchun mas'ul shaxslarni so'roq qilganda navbatma-navbat oilasining tarkibi, o'smirning o'qish va dam olish sharoitlari, uning o'rtoqlar davrasi, bo'sh vaqtini qay tarzda va kim bilan o'tkazishi; o'smirning maktab, ishxonadagi jamoasi bilan munosabatlari; ota-onasining bir-biriga va o'smiringa bo'lgan munosabati;

ular sodir etilgan jinoyatga oid qanday ma'lumotga egaligi; o'smir bilan shu to'g'rida o'tkazgan suhbatlari mazmuni; jinoyat sodir etilgan kuni u vaqtini qanday o'tkazgan, o'zini shundan keyin qanday tutganligi aniqlanadi.

Maktab, hunar-texnika bilim yurti pedagoglari, tarbiyachilarini so'roq qilish o'smirning ruhiy-jismoniy rivojiga oid xususiyatlar, uning fe'l-atvori, ehtiyojlari, qiziqishlari, aloqalari, yosh xususiyatlarining namoyon bo'lishi xususida ma'lumot olish imkonini beradi. Bu shaxslar oiladagi ma'naviy iqlim, ota-onasining o'zaro munosabatlari, o'smirning turmush va tarbiya sharoiti, odatlari, moyilliklarining paydo bo'lish sabablaridan xabardor bo'lishlari mumkin. O'qituvchi va tarbiyachilar odatda, ota-onalarga nisbatan xolisroq bo'ladi. Voyaga yetmaganlar sodir etgan jinoyatlarni tergov qilishda yuzlashtirishga ehtiyotkorlik bilan yondashish va uni favqulodda hollardagina o'tkazish kerak. O'smirlar yuzlashtirishga istar-istamas rozilik beradilar, chunki sotqin deb nom olish va jazolanishdan qo'rqadilar.

Yuzlashtirish odatda tergovchi va o'smir o'rtasidagi bo'lgan ruhiy aloqani chigallashtiradi. Asosiy xavf esa u boshqa ishtirokchi ta'sirida, ayniqsa u jinoyatning katta yoshli qatnashchisi bo'lsa, o'z ko'rsatuvlarini o'zgartirishi mumkinligidadir. O'smir ba'zan murakkab vaziyatni anglab olishda qiynaladi va yoshi katta shaxs bilan yuzlashtirilgandan so'ng o'z aybini tan olmagan katta yoshli shaxs do'q-po'pisa qilmagan holda ham o'z ko'rsatuvlarini o'zgartirishga moyil bo'ladi. Voyaga yetmaganlarni o'zaro yuzlashtirish ham o'ta murakkab.

O'smirning fosh qiluvchi ko'rsatmalarini boshqa ishtirokchi odatda, ular o'rtasidagi yomon munosabatlarga yo'yadi. Voyaga yetmagan ayblanuvchi ko'rsatmalari qarama-qarshiliklarga yuzlashtirishdan boshqa yo'l bilan barham berish imkoniyati mavjud bo'lsa, tergovchi ushbu imkoniyatdan foydalanishi shart. Mazkur turdagi jinoyatlar yuzasidan quyidagi ekspertizalar tayinlash maqsadga muvofiq. Bular:

- sud-tibbiyot ekspertiza;
- sud-psixologik ekspertiza;
- sud-psixiatrik ekspertiza.

Xulosa qilib aytganda voyaga yetmagan orasidagi jinoyat nafaqat yurtimizda, balki boshqa davlatlarning muammolaridan biriga aylanib bormoqda. Jinoyatning bosh bo'g'ini, nazoratsizlik, ommaviy madaniyatning turli shakllarda paydo bo'lishi, ma'naviy buzuvchilik ko'chasiga kirib qolgan o'smirlar hayotining izdan chiqishi har bir rivojlanayotgan davlat kelajagiga rahna solmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar Ro'yxati:

1. " Kriminalistika " Toshkent -2016
2. " Kriminologiya ".
3. " Тэргов" М.Р.Ходжаев
4. " Узбекистон Республикаси ЖПР" Кодекси
5. Komilova, N. A. (2022, June). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT "GENDER" IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 103-106).

6. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages.
7. Do’smatov, H. (2022, June). O ‘ZBEK TILIDA SO ‘Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 1, pp. 108-113).
8. Abdilkadimovna, K. N. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept" Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112-117.
9. Мирзаахмедович, Х. Ф., & Комилова, Н. А. (2021). ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГЕНДЕР КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ ВЕРБАЛИЗАТОРЛАРИ НОМИНАТИВ ТУРЛАРИНИНГ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(6).
10. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>
11. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
12. Do’smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO ‘ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
13. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
14. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta’lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.

15. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429, 11(05), 19-21.*